

A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO LOCAL NA ESCOLA PRIMARIA COMPLETA DE MAGUIGUANE- DISTRITO DE MANDLAKAZI – MOÇAMBIQUE

THE CONSTRUCTION OF THE LOCAL CURRICULUM IN THE SCHOOL MAGUIGUANE COMPLETE PRIMARY- MANDLAKAZI DISTRICT – MOZAMBIQUE

LA CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO LOCAL EN LA ESCUELA MAGUIGUANE PRIMARIA COMPLETA - DISTRITO DE MANDLAKAZI - MOZAMBIQUE

Alírio Santos Valente Uate ¹
Félix Salvador Chavane ²

Manuscrito submetido em: 29 de março de 2024.

Aprovado em: 27 de julho de 2024.

Publicado em: 03 de julho de 2025.

Resumo

Estudiosos apontam que a construção de currículo local nas ciências sociais, é resultado do envolvimento da comunidade na escola e outras intervenções que colaboram para de temas transversais através da sabedoria ligada a agropecuária, construção civil, carpintaria e medicina tradicional. O presente artigo visa analisar o processo da construção do currículo local nas ciências sociais na Escola Primaria Completa de Maguiguane no Distrito de Mandlakazi. O estudo apoiou-se na abordagem qualitativa alicerçada nos seguintes métodos e técnicas: revisão da literatura, observação direta, questionário, análise e síntese. Diante disto, foi possível perceber que o processo de construção do currículo local deve ter em conta os conteúdos e os saberes locais onde os alunos participam ativamente e tornam-se donos de se mesmos dão suas ideias, participam da aula, falam das suas experiências. O estudo sugere que na elaboração dos conteúdos deve-se ter em conta as potencialidades de cada região, distrito ou localidade, onde os membros da comunidade e outros fazedores do currículo devem ter uma grelha que controle os conteúdos locais recolhidos para não criar uma ambiguidade no seio dos fazedores do mesmo.

Palavras-chave: Currículo local; Saberes locais; Conteúdos locais.

Abstract

Scholars point out that the construction of a local curriculum in the social sciences is the result of the involvement of the community in the school and other actors who participate in the teaching of transversal themes through the wisdom linked to agriculture, civil construction, carpentry and traditional medicine. This article aims to analyze the process of building the local curriculum in social sciences at the Escola Primaria Completa de Maguiguane in the District of Mandlakazi. The study was based on a qualitative approach based on the following methods and techniques: literature review, direct observation, questionnaire, analysis and synthesis. In view of this, it was possible to realize that the process of building the local curriculum must take into account the contents and local knowledge where students actively participate and become owners of themselves, give their ideas, participate in class, talk about their experiences . The study suggests that in the elaboration of the contents, the

¹ Servidor na Secretaria do Estado de Desporto de Moçambique. Mestre em Administração Pública e Desenvolvimento pela Universidade Joaquim Chissano.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5810-1021> Contato: aluate20@gmail.com

² Mestre em Atividade Física e Saúde pela Universidade Pedagógica de Maputo. Professor na Universidade Eduardo Mondlane.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6209-2807> Contato: felixsalvadorchavane@gmail.com

potential of each region, district or locality must be taken into account, where community members and other curriculum makers must have a grid that controls the collected local contents so as not to create an ambiguity in the among the makers of it.

Keywords: Local curriculum; Local knowledge; Local content.

Resumen

Los estudiosos señalan que la construcción del currículo local en ciencias sociales es el resultado de la participación de la comunidad en la escuela y de otros actores que participan en la enseñanza de temas transversales a través de los saberes vinculados a la agricultura – ganadería, construcción civil, carpintería y medicina tradicional. Este artículo tiene como objetivo analizar el proceso de construcción del currículo local en ciencias sociales en la Escuela Primaria Completa Maguiguane en el distrito de Mandlakazi. El estudio se basó en un enfoque cualitativo basado en los siguientes métodos y técnicas: revisión de la literatura, observación directa, cuestionario, análisis y síntesis. Ante esto, se pudo percibir que el proceso de construcción del currículo local debe tener en cuenta los contenidos y saberes locales donde los estudiantes participan activamente y se hacen dueños de sí mismos, dan sus ideas, participan en la clase, hablan de sus experiencias El estudio sugiere que en la elaboración de los contenidos se deben tener en cuenta las potencialidades de cada región, distrito o localidad, donde los miembros de la comunidad y otros hacedores del currículo deben contar con una grilla que controle los contenidos locales recolectados para no crear una ambigüedad dentro de los creadores del currículo.

Palabras clave: Currículo local; Conocimiento local; Contenido local.

Contextualização

O tema é estudado no âmbito da aprovação pelo Ministério de Educação em agosto de 1995, a Política Nacional de Educação (PNE) a qual preconizava a elaboração do Plano Estratégico da Educação (PEE), no período de (1999-2003), que tinha como lema “combater a exclusão, renovar a escola” (Ministério da Educação, 1999). É neste âmbito que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINED) em 2002 introduziu o novo currículo para o ensino básico. O plano reformula o currículo que foi introduzido em 1983 pela lei nº4/83 (República Popular de Moçambique, 1983), de 23 de março e revogado e reformulado em 1992, pela lei nº6/92 de 6 de maio (República de Moçambique, 1992). A elaboração do novo currículo foi coordenada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação (INDE).

O novo currículo introduziu várias inovações, uma das quais é a introdução do currículo local que na visão do INDE representa uma componente do currículo nacional correspondente a 20% do tempo lectivo previsto para o ensino de cada disciplina. “Esta componente é constituída por conteúdos localmente definidos como sendo relevantes para integração da criança na sua comunidade” (Castiano,2003, p.18).

A história de educação em Moçambique mostra que está, esteve sempre associada às reformas curriculares, como se pode notar na seguinte proposição: como a introdução do currículo local constitui uma inovação no atual sistema Nacional de Educação em Moçambique se partirmos de pressuposto de que a história de Educação no país desde o período colonial até a introdução da lei nº6/92 (que corresponde a lei do Sistema Nacional de Educação (SNE), em substituição da lei do Antigo Sistema Nacional de 1983) não tomarem em conta a valorização dos saberes locais.

Todavia, o processo da construção do currículo local nas ciências sociais na Escola Primária Completa de Maguiguane no Distrito de Mandlakazi, tornou-se uma componente do currículo oficial, nacional definido a nível central que incorpora matérias diversas da vida e de interesse da comunidade local nas mais variadas disciplinas contempladas no plano de estudo, o currículo local corresponde a 20% do tempo lectivo de cada disciplina do currículo oficial Plano Curricular do Ensino Básico, Objectivos, Política, Estrutura, Plano de Estudo e Estratégia de Implementação (INDE, 2008).

Portanto, o currículo local potencia-nos e socializa-nos a uma cultura da escola e a uma prática quotidiana que se expressa através do nosso comportamento prático a partir de diálogo entre vários agentes sociais como é o caso de alunos, professores, técnicos e a comunidade escolar (Jamal, 2010, p.67).

É nesta lógica que o presente artigo faz uma exploração da construção do currículo local nas ciências sociais na Escola Primária Completa de Maguiguane no Distrito de Mandlakazi e suas implicações na vida do aluno, dos professores, dos pais ou encarregados de educação e da sociedade aonde a escola esta inserida.

Metodologia

Para a realização do presente artigo, optou-se pela metodologia de abordagem qualitativa, apoiada num conjunto de métodos e técnicas de pesquisa científica, tais como: revisão da literatura - onde foi possível cruzar vários autores que abordam; observação direta onde foi possível observar as formas de transmissão dos conteúdos e saberes locais na ministração das aulas usando a teoria e a prática a observação indireta - esta técnica de pesquisa foi bastante útil na leitura e análise dos conteúdos ligados aos saberes locais bem como o entrosamento da teoria e prática da área de estudo, de forma a perceber, os 20% do

tempo letivo; o questionário – auxiliou na busca de informações inerentes ao uso dos saberes locais bem como para colher informações sobre os efeitos dos 20% do tempo letivo. No total foram inquiridas trinta e oito (38) pessoas: cinco (5) técnicos de Serviços Distritais de Educação Juventude Desporto Tecnologia, seis (6) Professores da Escola, cinco (5) Encarregados de Educação, um (1) Presidente do Conselho da Escola, um (1) Secretário do Bairro e vinte (20) alunos. A escolha deveu-se ao fato de serem pessoas que vivem e lidam de forma direta ou indireta com o fenómeno em estudo.

Localização da área de estudo

O distrito de Mandlakazi situa-se, entre os paralelos $24^{\circ}38'30''$ e $24^{\circ}44'06''$ de Latitude Sul e entre os meridianos $33^{\circ}51'30''$ e $33^{\circ}57'0''$ de Longitude. Separa-se a 100 km da cidade de Xai-Xai capital da província de Gaza, apresenta uma superfície de 3.797 km², tem uma população de cerca de 140.588 habitantes recenseadas em 2017. Limita-se a Norte pelo distrito de Panda (Província de Inhambane), a Sul pelo distrito de Xai-Xai e Oceano Indico, a Este pelo distrito de Zavala (Inhambane) e a Oeste pelo distrito de Chibuto.

O distrito de Mandlakazi apresenta um sistema de ensino onde quase a metade da população é alfabetizada (47%), e 59% das pessoas com idade compreendida entre 5 a 6 anos de idade, com maior enfoque para os homens que frequentam ou já frequentaram o nível Primário de ensino.

Do ponto de vista climático apresenta clima tropical, em todo território municipal, com temperaturas médias mensais e anuais a situar-se entre os 20° e 28° C, respectivamente e com níveis de precipitação irregular entre os meses de novembro a março a variar entre 800 a 1000 mm. Em termos geomorfológico, o relevo municipal é muito ondulado junto à lagoa Sulué e suave no interior. Predominam formações dunares de sedimentos arenosos, depósitos aluviais a (Sudeste) constituindo continuidade da unidade geomorfológica do vale do Limpopo.

A Escola Primária Completa (EPC) de Maguiguane situa-se no município da vila de Mandlakazi, comporta 16 salas de aulas e um bloco administrativo, sendo 4 salas de aulas de construção de material local e as restantes 12 e o repetitivo bloco administrativo de material convencional (Imagem 1).

Imagem 1. Fotos triadas no âmbito de recolha de dados sobre o currículo local e saberes locais na EPC de Maguiguane.

Fonte: Autoria do autor 17 de 10 2023.

O Currículo Local, Saberes Locais e as Ciências Sociais

- Currículo

De acordo com Pacheco (2001), “currículo é um projeto, cujo processo de construção e desenvolvimento é interativo, que implica unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do plano monitorial ou oficial e o nível do plano real do processo de ensino e aprendizagem”. Ainda na mesma linha de pensamento o autor afirma que o:

currículo é uma prática pedagógica que resulta da interação e confluência de várias estruturas (políticas administrativas, económicas, culturais, sociais e escolares...) na base dos quais existe interesse concretos e responsabilidades compartilhadas.

De acordo com Pacheco & Morgado (2002, p.59) “currículo é a ponte sobre a qual deslizam correntes ideológicas que se direcionam ora para estabilidade ora para mudança continua”.

De forma resumida pode se perceber que currículo é algo não acabado onde se cruzam as práticas diferentes dos valores culturais, sociais e econômicos na configuração de domínios pedagógicos com uma autonomia de poder de decisão na construção de conhecimento, todavia, procura estabelecer comportamentos, atitudes e valores aceites pela comunidade de modo a tornar o ensino mais envolvente, através das experiências humanas na organização de um conjunto de práticas educacionais e humanas.

Contudo, apoiado no pensamento de Arroteia (1991, p.58), na sua obra *Análise Social da Educação*, entendo que todas as sociedades modernas dão grande importância à escola como fonte de desenvolvimento humano, mas na prática, a escola subordina-se ao sistema

de organização social predominante numa sociedade o que faz com que o desenvolvimento educativo seja aferido e envolvido em termos de desenvolvimento educativo, político e económico, conforme as sociedades de que se trata. É por isso que a escola atinge medidas, regras ou normas desse desenvolvimento. Nesta vertente, o ensino é privilegiado por uma abordagem multifacetada da educação se analisarmos um conjunto de aspetos dominados, que na ótica de Dukherm (67), a educação deve responder antes de mais às necessidades sociais a escolher. E como conjunto de fenómenos a educação de um país deve abranger muitos outros aspetos como um sistema avaliativo ligadas as leis, programas, métodos, entre outros aspetos.

- Currículo Local

Em agosto de 1995, o Ministério da educação aprovou a Política Nacional de Educação (PNE) a qual preconizava a elaboração do Plano Estratégico da Educação (PEE), no período de (1999-2003), que tinha como lema “combater a exclusão, renovar a escola” (Ministério da Educação, 1999). É neste âmbito que o MINED em 2002 introduziu o novo currículo para o ensino básico. O plano reformulou o currículo que foi introduzido em 1983 pela lei nº4/83 (República Popular de Moçambique, 1983), de 23 de março e revogado e reformulado em 1992, pela lei nº6/92 de 6 de maio (República de Moçambique, 1992). A elaboração do novo currículo foi coordenada pelo INDE.

O novo currículo introduziu várias inovações, uma das quais é a introdução do currículo local que na visão do INDE representa uma componente do currículo nacional correspondente a 20% do tempo letivo previsto para o ensino de cada disciplina. “Esta componente é constituída por conteúdos localmente definidos como sendo relevantes para integração da criança na sua comunidade” (Castiano, 2003, p.18).

De fato, a introdução do currículo local constitui uma inovação no atual sistema Nacional de Educação em Moçambique se partirmos do pressuposto de que a história de Educação no país desde o período colonial até a instituições da lei nº6/92 (que corresponde a lei do Sistema Nacional de Educação (SNE), em substituição da lei do Antigo Sistema Nacional de 1983) não tomarem em conta a valorização dos saberes locais.

De acordo com PCEB (Moçambique, 2006): 2006, local não é um espaço que pode ser determinado apenas geograficamente, efectivamente compreende o espaço em que se situa a escola, comportando consigo toda uma gama de vivência e anseio da comunidade em que

está inserida, cabendo a mesma comunidade definir o que gostaria que os filhos aprendessem.

Os documentos do MINED definem o currículo local como sendo: “uma componente do currículo nacional correspondente a 20% do total do tempo letivo previsto para o ensino de cada disciplina. Esta componente é constituída por conteúdos definidos localmente como sendo relevante para a integração da criança na comunidade” (INDE, 2003).

Os documentos do MINED definem o currículo local como sendo “componente do currículo oficial, nacional, definido centralmente, que incorpora matérias diversas da vida ou de interesse da comunidade local nas mais variadas disciplinas contempladas no plano de estudo. O currículo local corresponde a 20% do tempo letivo de cada disciplina do currículo oficial” (INDE, 2008).

Neste sentido pode-se entender currículo local um conjunto de componente do currículo nacional com objectivos definidos localmente pela comunidade, pais, encarregados de educação para satisfazer as necessidades do país. Sendo o currículo em constante construção, permanente e inacabado a escola hoje é vista como um espaço de desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas na (re) construção de saberes, normas, de atitudes e de valores como um centro emissor de conhecimentos.

Na verdade, a construção do currículo local na EPC-Maguiguane, é hoje um conceito explícito, isto é entendido no quotidiano educativo visto que já não persistem muitas interrogações quanto à sua construção, devido ao papel das diferentes intervenções na explicação do termo, “currículo local”. Isto é, abre um espaço que coloca novos desafios, novos estímulos na promoção e educação do aluno, daí que compete ao professor de ciências sociais explorar de uma forma mais ativa este espaço de intervenção através de uma participação ativa do aluno visto que este constitui um desafio na construção do currículo.

Embora a construção do currículo local e a inclusão dos 20% do tempo letivo na EPC-Maguiguane, tornou-se ainda mais necessário a medida em que a escola em função dos resultados individuais e do grupo de trabalho dos professores, alunos, encarregados de educação, técnicos, organizações Não Governamentais (ONGs), confissões religiosas e a comunidade, (INDE) destes estarem convictos que qualquer mudança dependerá em última análise da capacidade do professor em alterar as suas práticas metodológicas de acordo com padrões da sua formação.

Portanto, a construção do currículo local na EPC-Maguiguane é um processo dinâmico que se deve ajustar as constantes transformações da sociedade, isto é, a cultura, tradições culturais, a língua e as práticas socioeconómicas da sociedade com vista a formar um cidadão capaz de integrar e aplicar os conhecimentos construídos em benefício da sua própria vida numa forma integral. Daí que se chama atenção que o currículo local na EPC-Maguiguane não seja equivocado, mas sim construído dia após dia como se constrói o conhecimento de forma a não confundir o currículo local com os princípios da realidade próxima do aluno.

O Currículo local é o resultado do mundo de hoje, isto é o mundo que vive um novo fenómeno da reestruturação social baseado na necessidade de compreensão de nós mesmos para a inserção da modernidade, visto que o pensamento pedagógico atual nos leve à perspectiva criativa e progressista na nossa vida cultural de forma a esclarecer o nosso ponto de vista.

- Saberes Locais

De acordo com Jamal (2010, p.11), (...) saberes locais são entendidos como conjunto de normas e crenças que regulam funcionamento de suas vidas. Este conjunto de saberes encontra-se conservado pela comunidade através da oralidade e é transmitido de geração em geração, através de provérbios, anedotas, entre outras formas.

Para Thompson (1981, p.56), é uma aprendizagem dos elementos culturais, tais como valores, sentimentos, a vida social (...).

De acordo com Basílio (2001, p.29), os saberes locais fazem parte das técnicas mais discutidas, hoje no mundo da educação, visto que o novo paradigma educacional tende a adaptar às condições concretas da vida das pessoas. Essa tendência de resgatar a falta de identidade e pluralidade cultural caracteriza as escolas moçambicanas e a EPC-Maguiguane não está alheia a este paradigma, visto que os papéis decisivos na construção da escola foram ignorados desde o período colonial. Hall (2004, p.57), por exemplo quando define a identidade como algo formado ao longo do tempo, através de processo inconsciente e não algo intacto (...), isto para dizer que a cultura local da área em estudo deve abdicar a “rigidez de atitudes e de comportamentos tradicionais” e buscar respostas para compreender os problemas do mundo atual.

Contudo, os saberes locais devem preservar a transmissão de testemunho às novas gerações por meio de práticas culturais ou mesmo de qualquer outra forma na identificação dos valores, da cultura num mundo mais acadêmico onde a oralidade desde o passado ganhou o seu espaço.

Portanto, com o intercâmbio cultural o mundo de hoje vive saberes locais enfraquecidos devido a globalização o que faz com que as culturas locais percam o seu padrão universalmente aceite. A cultura local é tida como uma estratégia para converter as tradições que não aceitaram a inculturação. Em Moçambique por exemplo o primeiro trabalho sobre saberes locais foi realizado por missionários aquando do estudo etnolinguístico e tinha maior enfoque as línguas locais para traduzir a bíblia (Basílio, 2001). Porém, a atual política educativa no nosso país tende a responder aos objectivos de desenvolvimento de milênio, que visa a promoção de educação para todos numa inclusão de saberes locais.

Contudo, o CL aumentar às oportunidades educativas para todos os moçambicanos e em todos os níveis do sistema, em manter e melhorar á qualidade da educação, desenvolver um quadro institucional e financeiro que possa no futuro sustentar as escolas e os alunos, ajuda os alunos a combater e reduzir a vulnerabilidade, contribuem na promoção de auto-estima aos professores no que concerne às estratégias de recolha e sistematização relevante ao currículo local e a sua abordagem no contexto de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da personalidade (intelectual, motor, relação interpessoal e social).

Portanto, os saberes locais subsidia as competências acima mencionada para tornar o aluno um verdadeiro artilheiro da vida e dos desafios do milênio na luta contra o alfabetismo e a vulnerabilidade que o país atravessa bem como na criação do auto-estima assim como amor pela pátria.

- Ciências sociais

De acordo com Azevedo (2004-5), projeto Pedagógico do Curso de Ciências Sociais, Ciências Sociais são definidas como "um conjunto de disciplinas que tentam de forma objetiva estudar os sistemas e estruturas sociais, os processos políticos e econômicos as interações de grupo ou individuo diferentes com a finalidade de fundamentar um corpo de conhecimento possível verificação".

De acordo como projeto Pedagógico do Curso de Ciências Sociais, pertencem a este ramo de conhecimento as ciências humanas (Economia, Psicologia, Geografia, História, Demografia, etc.), surgem com a emergência da sociedade industrial do Século XIX, precedido pelo pensamento iluminista do Século XVIII, ao pensamento crítico e laico.

No entanto, as ciências sociais são no mundo de hoje um campo mais apreciado na produção de conhecimento e não só como também na integração e formação das técnicas de pesquisa em ciências sociais, onde o aluno já vem desde o início com um exercício de pesquisa não orientado, uma vez que a sociedade só se preocupa em produzir leis.

O Currículo Local, Saberes Locais e as Ciências Sociais

De forma geral o presente artigo encontra uma ligação entre currículo local, saberes locais e as ciências sociais, uma vez que currículo é algo não acabado onde se cruzam as práticas diferentes dos valores culturais, sociais e econômicos na configuração de domínios pedagógicos com uma autonomia de poder de decisão na construção de conhecimento, tendo em conta o comportamento, atitudes e valores aceite pela comunidade. Onde os mesmos participam na construção do currículo nacional tendo em conta os objectivos definidos localmente pela comunidade, para satisfazer as necessidades do país.

Portanto, o currículo local potencia-nos e socializa-nos uma cultura recorrendo aos saberes locais de uma determinada comunidade através de vários resultados individuais, e do grupo de trabalho dos professores, alunos, encarregados de educação, técnicos, ONGs, confissões religiosas e a comunidade, na transmissão de testemunho às novas gerações por meio de práticas culturais, os saberes locais são ainda uma aprendizagem de uma identidade de valores culturais num mundo académico onde a oralidade ganha o seu espaço, desde o passado até o presente.

Portanto, este entrosamento do currículo local, saberes locais e as ciências sociais aumentar às oportunidades educativas para todos os moçambicanos a todos os níveis do sistema na melhorias da qualidade da educação, assim como na redução da vulnerabilidade dos alunos, na produção de conhecimento, na formação das técnicas de pesquisa em ciências sociais, onde o aluno já vem desde o início com um exercício de pesquisa não orientado, como afirma Augusto Comte quanto diz que a ideia da sociedade e de produzir especificamente as Leis sociais.

Considerações finais

Analisando contexto da construção do currículo local e saberes locais nas ciências sociais é sempre positivo não pela convivência de um mundo globalizado mais pela diversidade dos conteúdos que os saberes locais vinculam na escola, por um lado na formação da cidadania e de um olhar crítico sobre a política educacional vigente no país.

Este artigo procura demonstrar que em área em estudo existe uma grande preocupação em valorizar o currículo local, saberes locais nas ciências sociais na comunidade assim como o seu envolvimento na vida da escola na construção da identidade cultural e social do indivíduo.

Portanto, o artigo mostra que apesar de estar estipulado ao nível do ensino básico à necessidade de valorização do currículo local numa forma geral em particular na formação da cidadania, na preservação da cultura local, da identidade social de forma a alcançar os objetivos que por várias razões se perdem na sociedade devido a fraca preparação científica - pedagógica e metodológica dos professores assemelhado a falta de tempo para preparar as matérias. Pode-se concluir que a construção de um currículo é um processo dinâmico e inacabado apesar de integrar os saberes locais.

Desse modo é da nossa opinião que os professores programem encontros regulares (quinzenais ou mensais) para discutirem e encontrarem melhores estratégias na abordagem do currículo local, conteúdos locais, saberes locais, a cultura local assim como a criação da cidadania, e que na abordagem dos conteúdos locais estejam mais capacitados no domínio das técnicas elementares da pesquisa de forma a não levar muito tempo em sistematizar dados recolhidos das diferentes intervenções do currículo local em particular a documentação oral que é bastante valorizada na construção do currículo local.

Por sua vez os Serviços Distritais de Educação Juventude e Tecnologia, devem potencializar os técnicos em matéria do currículo local, dos saberes locais, conteúdos locais e a criação da cidadania, como também devem fazer intercâmbios ou trocas de experiências entre professores de várias escolas ao nível do mesmo distrito, não só em matéria do currículo local como também em outra matéria para elevar cada vez mais a qualidade do ensino.

Referências

Arroteia, C. J. **Análise Social da Educação, Indicadores**. Lisboa: Leiria Codex, 1991.

Azevedo, F. **Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Sociais**. São Carlos: UFSCar, 2004.

Basílio, G. **Os Saberes Locais e o Novo Currículo do ensino básico**. 2001. 140f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, convênio com a Universidade Pedagógica de Moçambique, São Paulo/Maputo, 2001.

Castiano, J. P. O currículo local como espaço social de coexistência de discursos: estudo de caso nos distritos de Bárúè, de Sussundenga e da cidade de Chimoio – Moçambique. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DE OSSRE, 2003, 1, Maputo. **Anais [...]** Manica: GTZ/PEB, 2003.

Hall, S. **Identidade Cultural, na Pós-Modernidade**. 9 ed. Rio de Janeiro: dpSA, 2004

INDE - Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação. **O Currículo Local no Ensino Básico (Síntese do Documento “Estratégia de Implementação do Currículo Local CL”)**. Memo 02/09/2003, (documento de trabalho distribuído no seminário da Beira). Maputo: INCE, 2003.

INDE - Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação. **Plano Curricular do Ensino Básico (Objectivos, Política, Estrutura, Plano de Estudo e Estratégia de Implementação)**. Maputo: INCE, 2008.

Jamal, C. M. **Integração de Saberes Locais no Currículo do Ensino Básico, Caso da Maganja da Costa**. 2010. Tese (Mestrado em Educação) – Universidade Pedagógica de Moçambique, Maputo, 2010.

Ministério da Educação. **Plano Estratégico da Educação e Cultura (1999-2003)**. "Combater a Exclusão, Renovar a Escola". Maputo: MEC, 1999.

Pacheco, J. A. **Currículo: teoria e práxis**. Porto: Lad. Porto. 2001

Pacheco, J. A.; MORGADO, J. C. **Construção e Avaliação do Projeto Curricular da Escola**. Porto: Porto Editora, 2002.

República de Moçambique. **Lei 6/92 de 6 de maio, Lei do SNE, reajusta a Lei 4/83 de 23 de março**. Maputo: Boletim da República, 1992.

República Popular de Moçambique. **Lei 4/83 de 23 de março, Lei do Sistema Nacional da Educação (SNE)**. Maputo: Boletim da República, 1983.

Thompson, E. **A miséria da Teoria ou Um Planetário de Erros**. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1981.